

РАЗМЕР ЗАВИТКА И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОЛОСА У ПОТОМСТВА МНОГОПЛОДНЫХ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ

М.М.Исмоилова

докторант,

З.С.Кличев

старший научный сотрудник

Научно-исследовательский институт каракулеводства
и экологии пустынь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13744488>

Аннотация: В статье представлены результаты исследований по размерам завитка и показателей качества волоса у потомства многоплодных каракульских овец, сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: многоплодный, каракульские ягнята, размер завитка, шелковистость, блеск, длинный, короткий, сильный, нормальный.

Summary. The article presents the results of studies on the curl size and hair quality indicators in the offspring of multi-fruited Karakul sheep, and draws the appropriate conclusions.

Key words: multi-fruited, Karakul lambs, curl size, silkiness, shine, long, short, strong, normal.

Актуальность. В Узбекистане имеются большие пастбищные площади для развития каракулеводства, а также большие возможности для удовлетворения спроса внутреннего и внешнего рынка каракулеводческой продукцией с использованием продуктивного потенциала каракульских овец.

Одной из основных задач развития каракулеводства является производство мяса, шерсти, каракуля и другой продукции в соответствии с мировыми стандартами, а также обеспечение внутреннего и внешнего рынка каракулеводческой продукцией. Поэтому развитие производства высококачественной каракулеводческой продукции является одной из важных задач отрасли. Особое значение в повышении эффективности отрасли имеет эффективное использование каракульских овец многоплодного типа, производство из них качественных и привлекательных каракульских шкур.

Цель исследования. Изучить продуктивные особенности, такие как размер завитка и показатели качества волоса каракульских ягнят одинцов и двоен.

Материал и методы исследования. Исследования проводились на потомстве черных каракульских многоплодного типа в ООО «Тутли каракуль замини» Нурабадского района Самаркандской области. Качество волоса длина и ширина завитка каракульских ягнят оценивались согласно «Инструкции по ведению племенного дела в каракулеводстве и бонитировке ягнят» (2021). Полученные данные обработаны методом биометрического анализа согласно Руководству по биометрии для зоотехников (Плохинский Н.А., 1969).

Результаты исследования. При использовании естественной плодовитости каракульских овец, помимо увеличения количества, получаемого от них потомства, в процессе селекции важно проводить отбор по размеру завитка. Длина завитка считается породным признаком, определяющим генетическую ценность каракульских ягнят и определяющее качество продукции, а ее формирование зависит от комплекса воздействия многих генетических и паратипических факторов. Чем длиннее завиток на поверхности смушка, тем выше ценность данного каракуля.

В ходе исследований изучены размеры завитка и показатели качества волоса у потомства каракульских овец многоплодного типа. Результаты показателей размера завитка у каракульских ягнят двоен и одиночек представлены в таблице 1.

Таблица 1

Размер завитка ягнят

Размер завитка	Группы	
	Двойни (n=73)	Одиночки (n=165)
Длина завитка, % (X±Sx)		
Длинный	54,8±7,9	50,3±5,5
Средний	28,7±9,9	34,5±6,3
Короткий	16,4±10,7	15,1±7,2
Ширина завитка, % (X±Sx)		
Мелкий	28,8±9,9	30,3±6,4
Средний	61,6±7,2	58,8±5,0
Крупный	10,3±10,7	10,9±7,3

Данные таблицы показывают, что длина завитка у ягнят двоен превосходит на 4,5 процента ягнят-одиночек, а ягнята-одиночки имеют преимущество на 5,8 процента по сравнению с двойневыми ягнятами по среднему размеру завитка. Существенной разницы между группами по выходу ягнят с коротким размером завитка не обнаружено.

При изучении ширины завитка у ягнят параллельно с теми же показателями достоверной разницы по этому показателю у ягнят-одиночек и двоен не наблюдалось.

В дальнейшем будет целесообразно учитывать эти результаты по размерам завитков при проведении селекционно-племенной работе.

Шелковистость и блеск волоса каракульских шкур играет важную роль при селекции каракульских овец и является основным признаком, определяющим качество каракульских шкур.

В ходе исследований изучены показатели качества волоса у двойневых и одиночных ягнят. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Качество волоса ягнят

Показатели	n	Шелковистость, % (X±Sx)			Блеск, % (X±Sx)		
		Сильная	Нормальная	Недостаточная	Сильный	Нормальный	Недостаточный
Двойни	73	37,0±9,3	50,7±8,2	12,3±10,9	39,7±9,1	54,8±7,9	5,5±11,4
Одиночки	165	35,2±6,3	49,7±5,5	15,2±7,2	33,9±6,3	49,7±5,5	16,4±7,1

Данные таблицы показали, что ягнята-двойни, имели более высокие показатели шелковистости и блеска по сравнению с ягнятами-одиночками.

Ягнята-двойни, имели более сильную шелковистость на 1,8%, более умеренную шелковистость на 1,0%, более сильный блеск на 5,8%, более умеренный блеск на 5,1% по сравнению с ягнятами-одиночками.

Выводы. Каракульские овцы многоплодного типа сохраняют качественные показатели каракульских шкур в своем потомстве даже при рождении у них двойневых ягнят. Такая особенность свидетельствует

о высоком потенциале каракульских овец многоплодного типа, что следует учитывать при их селекции.

Использованная литература:

1. Исмаилов М.Ш. “Қоракўл сифатини оширишда гул кенглиги бўйича жуфтлашдан фойдаланиш”. Агро илм 20174(48)-сон. 64-65 б.
2. Юсупов С.Ю. ва бошқалар. “Қоракўлчиликда наслчилик ишларини юритиш ва қўзиларни баҳолаш (бонитировка қилиш)” бўйича қўлланма. 2021 й.
3. Плохинский. Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва. 1969. 256 с.

